

Compte-rendu comité éditorial Thecae

25 juin 2024

Comité éditorial : André Binggeli (IRHT), Jérémy Delmulle (IRHT), Emmanuelle Kuhry (IRHT), Patrick Latour (bibliothèque Mazarine), Stéphane Lecouteux (PDN), Anastasia Shapovalova (IRHT), Yann Sordet (bibliothèque Mazarine), Anne-Marie Turcan-Verkerk (EPHE/IRHT).

Invités : Pierre-Yves Buard (PDN), Anne Goloubkoff (PDN), Laure Himy-Pieri (PUC), Émeline Mancel (PDN), Cyril Masset (IRHT).

Excusés : Pierre Bauduin (CRAHAM), François Bougard (IRHT), Charlotte Denoël (BnF).

I. Évolution du schéma d'encodage : ajout de balises et attributs

L'encodage des inventaires de la bibliothèque de Richelieu a soulevé la question de besoins d'encodage qui n'étaient pas pourvus dans le schéma `teiInventairesAnciens` actuel.

Au départ le schéma de Thecae a été pensé pour des documents médiévaux, or la collection évolue vers de gros inventaires modernes.

1/ Dans la balise `<name>` ajouter l'attribut `@type` dont la valeur serait "personne morale".
Exemple : `<name @type="personne morale" @role="imprimeur-libraire">`

Dès lors que l'on travaille sur des inventaires imprimés, la question de la personne morale va se poser. Jusqu'ici on travaillait surtout sur des inventaires manuscrits.

Le PDN est d'accord pour l'ajouter cette évolution dans le schéma d'encodage.

2/ Distinguer la langue du titre de la langue du texte.

PDN : on peut distinguer la langue du titre en fonction de sa position dans son arborescence XML : si la balise `<lang>` est dans une balise `<title>` ou `<bibl>`, alors on en déduit que la langue sera celle du titre.

3/ Ajout de la balise `<gb>` pour signaler des regroupements dans un codex.

Scientifiquement le PDN ne conteste pas le besoin et l'intérêt de cette balise. La question est plutôt de savoir si Thecae est le bon endroit pour faire une exploitation de ce balisage et si l'on en a les moyens.

La balise `<gb>` se traite comme la balise `<pb>` et ne nécessite pas de traitement lourd. Le laboratoire est justement l'endroit pour réaliser ce type d'expérimentation : si ça ne pose pas de problème, on l'intègre.

4/ Ajout de la balise `<surplus>`

Enfin, elle va être corrigée en `<sic>/<corr>`

5/ Ajout des attributs dans la balise <fw> qui sert pour l'instant à encoder les réclames, signatures, numéros de page.

Peut-on trouver des attributs supplémentaires pour encoder des prisées, des mentions de prix, un comptage du nombre de volumes par page ?

Attributs à la balise <fw> proposés par la bibliothèque Mazarine et validés par le PDN :

- @cost_sum : somme totale d'une prisée
- @running_head : titre courant
- @volum_sum : nombre de volumes

6/ Ajout de balises <note type="session"> pour encoder :

- un élément du texte qui n'a pas vocation à rentrer dans un item (@subtype="bibliotheconomie") ;
- qualifier une date sous-entendue (@subtype="writing_date").

La balise <add> ne serait pas pertinente puisque ça n'est pas un ajout postérieur du scribe, c'est simplement un élément au milieu du texte mais qui n'est pas un item.

La balise <note> ne semble pas la plus pertinente, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une note du scribe.

Après réflexion des ingénieurs du PDN, cette question reste en suspend et mérite d'être discutée et validée par les membres du projet Thecae. Une proposition d'encodage pourrait être :

- la balise <label> pour le premier cas ?
- la balise <date> dans le second cas ? Les balises <date> sont utilisées pour qualifier les livres de l'inventaire (date de publication, copie, acquisition, etc.), on pourrait rajouter un @type pour le cas de la copie du manuscrit.

Comment faire avec les inventaires de prisées dans le cadre d'une édition critique ? Approche textuelle ou approche documentaire ?

→ Il y a une prise en compte de la source avec des éléments de type milestone qui permettent de pointer vers la numérisation mais rien d'autre. On passe notre temps à articuler l'approche textuelle et documentaire. Thecae n'est pas l'endroit pour poser le problème, on pourrait plutôt le faire dans le cluster 5b Biblissima +. Jusqu'ici on n'a pas eu le problème de l'édition critique des textes : Thecae n'est pas/plus un projet de recherche, c'est une collection éditoriale qui doit fonctionner et avancer.

Doit-on transformer le modèle de Thecae pour pouvoir intégrer des éditions critiques d'inventaires (avec une vingtaine de témoins) ?

→ Avec quelles forces et quels financements ?

II. Point sur les publications et sur le modèle éditorial

Le label 2 (indexation des noms de personnes et/ou de lieux, et/ou de titres d'œuvres, et/ou identification des ouvrages subsistants...) a été décidé en fonction d'inventaires

médiévaux plus modestes. Les inventaires de Mazarin et de Richelieu contiennent des volumes énormes (7000 items au moins) et il est certain que chacun des items ne pourra pas être identifié, c'est un *work in progress* : cela voue ces inventaires à rester en label 1 sans avoir accès aux identifications déjà faites.

En revanche il est certain que des manuscrits continueront d'être identifiés par des recherches futures. Or ces recherches ne pourront être menées qu'à partir de ce qui existe encore (manuscrits conservés et identifiés dans des fonds publics ou privés accessibles) et peut être trouvable.

Le laboratoire a été construit de sorte à ne pas faire de concurrence à la collection Thecae.

L'accès au laboratoire par la *mailing list* n'a pas fonctionné et il est temps de revoir ce modèle.

→ **Inventaire Gembloux : label 2**

Deux catalogues fin XVIIIe-début XIXe. Balisés en XML avec indexation noms de personnes et noms de lieux, mais pas les œuvres.

Pour le premier catalogue on a les liens vers les images.

Pour le second catalogue il reste à intégrer le lien vers les images.

→ **Inventaire Sanderus : label 1 ?**

L'introduction va être envoyée courant juillet.

Un certain nombre de manuscrits n'ont pas été identifiés. Pour l'instant Emmanuelle Kuhry a retiré l'entièreté des identifications fournis par Thomas Falmagne dans un souci d'homogénéité. Comme soulevé plus haut, on perd donc une grande partie du travail obtenu par les chercheurs.

Beaucoup d'inventaires n'ont pas vocation à aller vers l'impression papier : combien d'acheteurs ? Les inventaires sont amenés à évoluer (identification des volumes et indexation) ce qui impliquerait des ré-impressions et des coûts importants. Cette question peut être assez vite réglée si l'on s'accorde à retirer l'édition papier du modèle éditorial de Thecae (ce que propose Laure Himy, Directrice des PUC).

En revanche on peut se concentrer sur des versions éditées arrêtées pour qu'elles soient publiables, donc relues et citables. Puis tous les refaire une réédition électronique de nouveau citable (sur demande des éditeurs, et au mieux tous les 3 ans).

→ Avec quels financements ? Il est certain que le papier coûterait encore plus cher que des rééditions électroniques.

→ **Pourrait-on prendre comme unité de base non pas le corpus mais l'inventaire ?**

Jusqu'ici, le corpus constituait l'unité de base avec la vision de l'impression papier (ce qui vient d'être évacué). Mais pour Sanderus par exemple, cette unité pose problème puisque certains inventaires ont des notes d'identification et d'autres non. En prenant l'inventaire comme unité de base, on pourrait rattacher un seul inventaire à plusieurs collections.

Plusieurs inventaires sont déjà prêts mais ne sont pas publiables parce que faisant partie de corpus qui ne sont pas terminés.

Nécessité de re-discuter une conception du modèle : si l'on prend en compte l'inventaire comme unité de base, alors il faut refaire le site internet pour ne plus organiser les textes par corpus mais selon des moteurs de recherche pour qu'ils soient interrogeables à plusieurs endroits. Cela représente du temps pour le PDN et pour le Certic, et doit être arbitré par la hiérarchie.

→ Que va devenir le laboratoire ?

Il faudrait que cela soit l'objet d'une **candidature à l'AMI Biblissima+** (lettres d'intention à rendre entre le 15 septembre et le 15 octobre).

Pour que ce modèle soit tenable, il faut arrêter les ajustements au cas par cas et re-définir des règles peut-être plus strictes ou plus souples, mais qui seront les mêmes pour tout le monde et qui demanderont moins de temps technique. Si on se lance dans une candidature à l'AMI, on se lance dans la pensée d'un nouveau modèle documentaire, qui doit être discuté et validé collectivement (par le comité éditorial).

→ Doit-on attendre la refonte du modèle éditorial pour publier les corpus de Gembloux et Sanderus ?

Si l'on fait évoluer les règles de la collection en permettant l'accès aux localisations d'inventaires à l'échelle du document et non pas du corpus, cela crée une inégalité par rapport aux collections déjà publiées (notamment Mazarin et les Mauristes) : pour Mazarin une partie du corpus a été traitée au niveau identification et le fait de n'avoir rien affiché (puisque les identifications sont incomplètes) laisse penser que le travail n'a pas été fait.

On publie Sanderus sans les identifications et, puisque le modèle est amené à évoluer on fera une réédition numérique, tout comme on fera une réédition de Mazarin et des Mauristes.

→ Faut-il repenser les labels ?

Le label 3 était censée déclencher la publication papier, ce qui n'est peut-être plus pertinent aujourd'hui.

III. Départ de Pierre Bauduin du comité éditorial

Proposition de Laure Himy-Pieri pour remplacer Pierre Bauduin, ce qui est accepté.

Annexes

Propositions de pistes de travail pour la réponse à l'AMI Biblissima+ :

– redéfinition du modèle éditorial, articulant le laboratoire et la collection (qui devient exclusivement numérique), en s'appuyant sur l'inventaire comme unité de travail et de lecture. On pourra ici s'appuyer sur des projets d'éditions relativement proches sur le plan de l'organisation documentaire comme la collection de chartes e-Cartae (<https://www.unicaen.fr/puc/sources/ecartae/evreux/accueil.html>) ;

– mise à jour du moteur d'affichage MaX ;

- intégration d'un moteur de recherche plus puissant (elasticsearch) ;
- intégration de la *statification* pour les inventaires publiés aux PUC ;

Il semble cohérent que ce soit le PDN qui porte ce projet avec les partenaires membres de la commission éditoriale. Si la commission valide cette proposition, le PDN s'occupera de rédiger une proposition qui sera validée par l'ensemble de ses membres.